

Honingproductie uit bos

www.af4eu.eu

Bijenkorven geïnstalleerd in agroforestry-systemen in Galicië (NW Spanje)

De EU is de op één na grootste honingproducent ter wereld, met een jaarlijkse productie van ongeveer 250.000 ton. Bovendien is de honingproductie de belangrijkste boslandbouwactiviteit die in heel Europa wordt gepromoot door de nationale bijenteeltprogramma's en plattelandsontwikkelingsprogramma's, voornamelijk vanwege de cruciale rol die honingbijenkolonies spelen bij de bestuiving van planten. In deze context kan honingproductie die is geïntegreerd in agroforestry-systemen de kruisbestuiving bevorderen en daardoor de gewasopbrengsten verhogen, terwijl het ook bijdraagt aan voedsel- en inkomenszekerheid voor mensen die op het platteland wonen. Aan de andere kant is het belangrijk om te weten dat de bijenteelt geen fulltime arbeid vereist en dat elke bijenkorf slechts ongeveer 2-3 m² ruimte nodig heeft. Wat het beheer van bijenkorven betreft, kunnen bijenkorven geïsoleerd of in groepen van 30 of 40 worden geïnstalleerd, van de grond worden geplaatst, beschermd tegen noordenwinden en worden geplaatst met de in- en uitgang van de bijen op het zuidwesten. In het voorjaar moeten bijenkorven periodiek worden gevoed met een voedingssupplement op basis van eiwitten, aminozuren, vitamines en mineralen. In oktober, na de extractie van honing uit bijenkorven, moet de behandeling van Varroa worden toegepast, gevolgd door onderhoudsvoeding volgens de behoeften van elke bijenkorf tot het voorjaar. Over het algemeen produceert een bijenkorf ongeveer 15 kg honing en 1 kg honing wordt verkocht voor 10 euro, wat een duurzame bron van inkomsten kan zijn voor boeren, financiële risico's kan verminderen en de economische veerkracht in plattelandsgemeenschappen kan bevorderen.

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Universiteit van Santiago de Compostela (USC)

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.